

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE TRONG BẮP CẢI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Đàm Thị Bích Hạnh¹, Đặng Thị Thùy My¹, Lê Thị Thúy Loan¹

Ngày nhận bài: 08/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cây trồng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người do độc tính của chúng hoặc bị phá vỡ và chuyển thành chất ít độc hơn. Nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành xác định đồng thời mười hợp chất của carbamate trong các mẫu bắp cải được trồng trong khu vực nông nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu bắp cải được chiết xuất bằng phương pháp QuEChERS và làm sạch bằng bột C18 trước khi tiêm vào hệ thống LC-MS/MS. Kết quả cho thấy các mẫu bắp cải có phạm vi nồng độ tuyến tính từ 1,0 đến 100,0 ng/mL với giới hạn phát hiện (LOD) nhỏ hơn 3,3 µg/kg, độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nhỏ hơn 10% và hiệu suất thu hồi từ 72% đến 115%. Hầu hết các mẫu bắp cải đều có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật carbamate là Propoxur. Ngoài ra, trong mẫu bắp cải thu tại buôn Kao và thôn 1 có thêm Aldicarb được phát hiện ở nồng độ lần lượt là 15,34 và 30,48 (µg/kg). Các kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp dữ liệu để đánh giá mức độ ô nhiễm của các loại thực phẩm sử dụng trong đời sống hàng ngày và hướng tới bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Từ khóa: Thuốc bảo vệ thực vật, carbamate, bắp cải, Đắk Lắk, LC-MS/MS.

1. MỞ ĐẦU

Bắp cải là một trong số các loại rau quả được trồng phổ biến tại các xã phường của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong các khu vực trồng bắp cải thì xã Ea Kao có diện tích lớn nhất là 14,4 ha, vượt rất nhiều lần so với diện tích trồng của các khu vực khác. Bắp cải chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa mạnh, magesi, folate và nhiều loại vitamin như: vitamin C, vitamin K, vitamin B6 mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tim và tỷ lệ tử vong chung. Bắp cải khá dễ trồng nhưng chúng rất dễ mắc nhiều loại bệnh trong quá trình phát triển. Do đó, trong quá trình trồng và chăm sóc, người nông dân phải sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật để xử lý các loại bệnh phát sinh trên cây. Thuốc bảo vệ thực vật giúp kiểm soát bệnh hại cây trồng và tăng năng suất, tuy nhiên, nếu sử dụng tràn lan không thể kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái (Ikpesu and Ariyo, 2013, pp 180-188), (Mildred, 2017, pp 11-21). Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ ung thư tăng cao, trong số các nguyên nhân gây ra thì có 35 % đến từ thực phẩm (Cục ATVSTP, 2018).

Trong số các loại thuốc bảo vệ thực vật thì nhóm carbamate đang được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp. Thuốc bảo vệ thực vật carbamate là các dẫn xuất của acid carbamic (NH₂COOH). Carbamate ester còn được gọi là urethane. Tuy nhiên, một số hợp chất carbamate có độc tính cao

và thuộc nhóm độc I cực kì nguy hiểm (Andrew and Cynthia, 2015, pp.133-151).

Tính đến thời điểm này trong nước đã có một số các nghiên cứu của các nhóm tác giả tiến hành khảo sát hệ thống HPLC và ứng dụng phân tích dư lượng thuốc BVTV họ carbamate trong một số mẫu rau, mẫu gừng, mẫu nước tại một số chợ, siêu thị và khu công nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Nguyễn Thanh Sang, 2019, tr 28-30), (Nguyễn Văn Liêm và cộng sự, 2009, tr 78-87, Phan Thanh Nghiệm, 2011). Cùng với các báo cáo ở nước ngoài cũng được công bố. Tác giả Berg (2021) đã tiến hành khảo sát mức độ sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật trong các đồng lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Berg, 2001, pp 897-905). Tại Mỹ năm 2017 và 2018, tổ chức FDA (Food and Drug Administration) và USDA (U.S. Department of Agriculture) tiến hành phân tích dư lượng thuốc BVTV của 47 loại rau màu, củ, quả khác nhau. Trong 99% các mẫu cho thấy mức dư lượng thuốc trừ sâu thấp và được xác nhận là nằm trong mức chuẩn an toàn cho con người (AccessScience, 2019).

Tuy nhiên, trong các nghiên cứu này ít đề cập đến phân tích đồng thời các hợp chất carbamate. Nguyên nhân do các hợp chất carbamate có mức độ phân cực rất rộng từ phân cực mạnh đến kém phân cực, vì vậy, tiến hành chiết đồng thời các hợp chất này gặp nhiều khó khăn hoặc hiệu suất chiết thấp. Mặt khác, khi tiến hành phân tích trên hệ thống LC-MS/MS dễ bị ảnh hưởng của nền mẫu

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đàm Thị Bích Hạnh; ĐT: 0384661389; Email: dtbhanh@ttn.edu.vn.

đến tín hiệu phân tích, đặc biệt là các hợp chất phân cực ra sớm trên sắc ký đồ. Do đó, trong bài báo này, chúng tôi tiến hành khảo sát lại quy trình chiết mẫu bằng QuEChERS và phân tích trên hệ thống LC-MS/MS, sau đó, ứng dụng để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật carbamate trong bắp cải canh tác tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Hóa chất và thiết bị

a. Hóa chất

Dung môi acetonitril (ACN) và methanol (MeOH) thuộc loại HPLC và được mua từ Merck (Darmstadt, Đức). Acid formic (FA) và muối là loại PA và được mua từ Merck (Darmstadt, Đức). Muối hợp chất hỗn hợp carbamate 100 µg/mL được mua từ Chem Service Inc. (West Chester, USA). Chlorpyrifos d10 là chất chuẩn nội (IS) được mua từ Chem Service Inc. (West Chester, Hoa Kỳ) và triphenyl photphate (TPP) là chất chuẩn đồng hành (ISS), được mua từ Merck (Đức). Nước khử ion (tinh khiết của hãng Thermo Scientific (Mỹ)) được dùng để chuẩn bị pha động, pha dung dịch chuẩn và mẫu.

b. Thiết bị

Hệ thống sắc ký lỏng Acquity UPLC H-class plus ghép nối hệ thống MS/MS Xevo TQ-S cronos

(Waters, Mỹ). Quá trình phân tách HPLC được thực hiện trên Zorbax SB C18 (4,6 x 150 mm, 5 µm) (Agilent, USA) sử dụng 0,1% FA (A) và MeOH (B) rửa giải gradient ở tốc độ dòng 0,5 mL/phút. Các điều kiện ban đầu, 90% A và 10% B được giữ theo chế độ đẳng thể cho đến 2 phút, được thay đổi tuyến tính thành 10% A và 90% B đến 25 phút và được giữ theo chế độ đẳng thể cho đến 32 phút. Sau 32 phút, thành phần pha động được đưa trở lại tuyến tính về điều kiện ban đầu sau 1 phút.

Giới hạn phát hiện (LOD) được thực hiện qua 7 lần lặp lại của mẫu bắp cải chứa các hợp chất carbamate ở mức 2 µg/kg. Công thức tính giá trị LOD:

$$LOD = t_{0,99, f=6} * SD$$

Trong đó SD là viết tắt của độ lệch chuẩn của tỷ lệ tín hiệu chất phân tích với tín hiệu IS và $t_{0,99, f=7}$ là giá trị t của Student với n – 1 bậc tự do.

2.2. Đối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate trong mẫu bắp cải.

- Vật liệu: mẫu bắp cải tươi được thu hái vào tháng 8/2022 tại vườn.

- Địa điểm: lấy mẫu tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các mẫu được kí hiệu theo Bảng 1.

Bảng 1. Kí hiệu mẫu bắp cải

STT	Tên thôn, buôn	Kí hiệu mẫu	
		S < 250 m ²	S > 250 m ²
1	Thôn Cao Thắng	Mẫu 1	Mẫu 2
2	Buôn Tong Ju	Mẫu 3	Mẫu 4
3	Buôn Cư MBlim	Mẫu 5	Mẫu 6
4	Buôn HDrat	Mẫu 7	Mẫu 8
5	Buôn Hđok	Mẫu 9	Mẫu 10
6	Buôn Hwiê	Mẫu 11	Mẫu 12
7	Thôn 1	Mẫu 13	Mẫu 14
8	Thôn 2	Mẫu 15	Mẫu 16
9	Thôn Tân Hưng	Mẫu 17	Mẫu 18
10	Buôn Kao	Mẫu 19	Mẫu 20

2.3. Nội dung nghiên cứu

Sử dụng phương pháp chiết mẫu QuEChERS và phân tích trên hệ thống LC-MS/MS để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate trên nền bắp cải.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp lấy mẫu: theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9016:2011. Lấy mẫu rau tươi trên

ruộng sản xuất (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2011).

Tiến hành lấy mẫu bắp cải tại 10 thôn buôn trồng chủ yếu (Bảng 1), tại mỗi thôn buôn lấy hai mẫu đại diện ngẫu nhiên dựa theo tiêu chí: một mẫu từ hộ có diện tích trồng dưới 250 mét vuông và một mẫu từ hộ có diện tích trồng trên 250 mét vuông. Với mỗi hộ trồng tiến hành lấy mẫu đại diện là mẫu thu được sau khi trộn từ 5 mẫu đơn

được lấy theo qui tắc đường chéo như Hình 1.

Hình 1. Lấy mẫu đơn theo đường chéo

- *Phương pháp xử lý mẫu:* mẫu bắp cải thu hái được bảo quản lạnh và vận chuyển về phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm, mẫu rau bắp cải được tiến hành rửa sạch, loại bỏ các chất bẩn, sau đó, được cắt nhỏ bằng máy cắt và xay mẫu đến mức đồng nhất.

- *Phương pháp chiết mẫu:* chiết mẫu bắp cải theo phương pháp QuEChERS như quy trình của Hình 2.

- *Phương pháp phân tích mẫu:* tiến hành phân tích mẫu theo TCVN 9333:2012: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp LC-MS/MS (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012).

Hình 2. Quy trình tối ưu cho xử lý mẫu bắp cải

- *Phương pháp xử lý số liệu:* xử lý các số liệu thực nghiệm thu được bằng phương pháp thống kê trên Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đường chuẩn

Kết quả phân tích mẫu dung dịch chuẩn của các hợp chất carbamate được thể hiện dưới sắc ký đồ Hình 3.

Phương trình đường chuẩn các hợp chất carbamate được thể hiện trên Bảng 2.

Hình 3. Sắc ký đồ của 10 hợp chất carbamate ở nồng độ 50 ng/mL

Nhận xét: Đường chuẩn của 10 hợp chất bảo vệ thực vật họ carbamate đều tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 1 đến 100 ng/mL với hệ số R² đều lớn hơn 0,99 theo tiêu chuẩn AOAC. Do vậy, đường chuẩn là phù hợp cho quá trình định lượng các hợp chất này.

3.2. Các thông số đặc trưng

So sánh với ngưỡng quy định %RSD nhỏ hơn 21 % thì độ lặp lại của các carbamate đều đạt, trong đó %RSD của hợp chất aldicarb-sulfoxide là

cao nhất với giá trị 9,8 %.

Độ thu hồi các hóa chất bảo vệ thực vật nằm trong khoảng 72 - 115 % và đều đạt yêu cầu theo quy định hiện hành của AOAC.

Giá trị LOD, LOQ của các hợp chất bảo vệ thực vật họ carbamate nhỏ hơn 3,3 µg/kg và đều thấp hơn mức dư lượng tối đa cho phép theo quy định của QCVN và WHO. Qua đây minh chứng khả năng đáp ứng đủ độ nhạy của phương pháp LC-MS/MS trong phân tích carbamate.

Bảng 2. Bảng thông số đặc trưng của 10 hợp chất carbamate

STT	Tên hợp chất	Phương trình	R ²	LOD (µg/kg)	LOQ (µg/kg)	% RSD	Hiệu suất thu hồi (%)
1	Aldicarb-sufone	y = 1,5602x + 0,0003	0,9991	3,2	10	9,6	81
2	Aldicarb-sulfoxide	y = 1,7868x + 0,0054	0,9981	2,9	8,6	9,8	114
3	Oxamyl	y = 0,8398x + 0,0014	0,9947	2,4	7,7	8,7	96
4	Methomyl	y = 1,3114x + 0,0038	0,9978	2,8	6,2	3,1	72
5	Carbofuran -3-hydroxyl	y = 2,1511x + 0,0043	0,9970	2,6	7,8	3,3	91
6	Aldicarb	y = 2,4181x + 0,0160	0,9972	1,9	5,1	3,1	95
7	Propoxur	y = 6,5428x + 0,0108	0,9988	1,2	6,0	4,8	95
8	Carbofuran	y = 10,6166x + 0,0090	0,9981	2,7	7,1	9,2	99
9	Carbaryl	y = 5,1493x + 0,0057	0,9978	2,8	8,8	7,8	94
10	Methiocarb	y = 3,0450x + 0,0021	0,9984	3,3	8,9	6,0	115

3.3. Phân tích mẫu thực

a. Khảo sát sự ảnh hưởng của muối tách pha MgSO₄ và Na₂SO₄

Mẫu bắp cải được thực hiện chiết bằng phương pháp chiết QuEChERS sử dụng muối chiết MgSO₄, quy trình được thực hiện theo Hình 2 và thay đổi muối chiết MgSO₄ bằng Na₂SO₄.

Từ kết quả Hình 4 cho thấy, khi sử dụng muối

MgSO₄ những hợp chất như aldicarb – sulfone, aldicarb – sulfoxide, oxamyl mất hoàn toàn trong quá trình chiết. Trong khi, những hợp chất khác như methomyl, 3-hydroxylcarbofuran, aldicarb, carbaryl, methiocarb cho hiệu suất thấp chỉ từ 61 - 72%. Điều này có thể giải thích là khi thêm muối MgSO₄ vào mẫu chiết xảy ra hiện tượng tỏa nhiệt cao do mẫu rau bắp cải có chứa hàm lượng nước lớn lên tới 93% mà MgSO₄ lại tỏa nhiệt mạnh

trong môi trường nước nên làm phân hủy một số hợp chất carbamate (Zhou et al, 2018, pp 10). Hơn nữa, trong môi trường đậm acid và nhiệt độ cao, ion SO_4^{2-} thể hiện tính oxy hóa mạnh gây phân hủy các hợp chất, dẫn đến hiệu suất giảm hoặc gây mất chất. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi sử dụng muối Na_2SO_4 thay thế cho $MgSO_4$ trong quá trình chiết QuEChERS và không nhận thấy có sự nóng lên của dung dịch mẫu chiết. Kết quả Hình 4 cho thấy hiệu suất thu hồi của toàn bộ các carbamate đều nằm trong khoảng cho phép từ 60 – 120 %.

b. Khảo sát sự ảnh hưởng của bước làm sạch bằng bột C18

Trong phân tích LC – MS/MS hiệu suất ion hóa sẽ bị thay đổi do ảnh hưởng của thành phần nền mẫu. Các chất có trong nền mẫu có thể gây cản trở chất phân tích trong nguồn ion hóa dẫn đến

tăng hoặc giảm sự ion hóa chất phân tích, dẫn đến việc giảm hay tăng cường tín hiệu phân tích. Để giảm ảnh hưởng của nền mẫu đến kết quả phân tích, người ta có thể sử dụng nội chuẩn, làm sạch mẫu chiết, thay đổi điều kiện sắc ký.

Trong đề tài nghiên cứu này, để giảm nhiễu nền và tăng độ nhạy cho chất phân tích, chúng tôi đã tiến hành làm sạch dịch chiết ACN bằng bột Na_2SO_4 để loại nước còn lại trong ACN và bột C18 để loại các chất không phân cực như chất béo, diệp lục tố có trong nền mẫu.

Khi sử dụng bột C18, thành phần nền giảm và hiệu suất thu hồi của hầu hết các chất tăng lên đạt từ 88 – 120% (Hình 5). Do vậy, chúng tôi đã sử dụng quy trình ở hình 2 làm quy trình tối ưu để phân tích nền mẫu bắp cải ở các thôn buôn của xã Ea Kao .

Hình 4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng muối chiết và bột C18 làm sạch đến các hợp chất carbamate

Hình 5. Sắc ký đồ mẫu rau thêm chuẩn 50 ng/mL chưa làm sạch và làm sạch bằng bột C18

c. Kết quả phân tích các hợp chất carbamate trong mẫu rau bắp cải bằng phương pháp LC-MS/MS

thuật được trình bày trong Bảng 3. vật họ carbamate trong 20 mẫu bắp cải thu tại 10 thôn buôn của xã Ea Kao thành phố Buôn Ma

Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực

Bảng 3. Kết quả phân tích các hợp chất carbamate trong mẫu rau bắp cải bằng phương pháp LC-MS/MS

Chất phân tích	Aldi-carb-sufone (µg/kg)	Aldi-carb-sulfoxide (µg/kg)	Ox-amyl (µg/kg)	Metho-myl (µg/kg)	Carbofu-ran-3-hydroxyl (µg/kg)	Aldi-carb (µg/kg)	Pro-poxur (µg/kg)	Car-bofu-ran (µg/kg)	Car-baryl (µg/kg)	Methio-carb (µg/kg)
Mẫu	1	ND	ND	ND	ND	ND	0,74	ND	ND	ND
	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,20	ND	ND
	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,36	ND	ND
	6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,37	ND	ND
	11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,20	ND	ND
	13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,78	ND	ND
	14	ND	ND	ND	ND	ND	30,48	1,50	ND	ND
	15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,78	ND	ND
	17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,72	ND	ND
	18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,23	ND	ND
	19	ND	ND	ND	ND	ND	15,34	3,09	ND	ND
	20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Kí hiệu: ND: Không Phát Hiện

Từ kết quả phân tích các mẫu bắp cải thực tế cho thấy hầu hết các mẫu rau phân tích đều phát hiện có hóa chất BVTV họ carbamate là Propoxur có hàm lượng từ 0,74 – 4,23 (µg/kg). Hợp chất này chưa được phát hiện trong nghiên cứu trước đó (Nguyễn Thanh Sang, 2019, tr 28-30).

Ngoài ra, hai mẫu bắp cải ở thôn 1 và buôn Kao có thêm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate là aldicarb lần lượt là 30,48 và 15,34 (µg/kg). Hai mẫu rau này đều có dư lượng thuốc BVTV nhóm carbamate nằm trong ngưỡng tối đa cho phép theo quy định của thông tư 50/2016/TT-BYT là 100 µg/kg đối với aldicarb và các chất chuyển hóa của aldicarb như aldicarb – sulfone, aldicarb – sulfoxide của bắp cải (Bộ Y tế, 2016).

Các chất BVTV thuộc họ carbamate thuộc nhóm thuốc trừ sâu thế hệ mới, có thời gian bán hủy nhanh, nên mức dư lượng trong mẫu bắp cải phát hiện được ở ngưỡng nồng độ vết. Tuy nhiên, từ kết quả phân tích cho thấy, người nông dân sử

dụng nhiều hơn một loại thuốc trừ sâu trên bắp cải. Hơn nữa, theo tập quán canh tác người nông dân đổi loại thuốc trừ sâu theo chu kỳ phát triển của bắp cải và giữa các vụ khác nhau. Do đó, cần thiết tầm soát thêm các họ thuốc trừ sâu khác để đánh giá đúng về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong bắp cải.

4. KẾT LUẬN

Phương pháp LC-MS/MS phân tích các hợp chất carbamate được chúng tôi áp dụng trên đối tượng mẫu bắp cải của xã Ea Kao ở thành phố Buôn Ma thuột, Tỉnh Đắk Lắk có độ nhạy cao, độ ổn định và chính xác.

Kết quả cho thấy, đa phần mẫu bắp cải ở các thôn, buôn của xã Ea Kao đều có chứa dư lượng thuốc trừ sâu carbamate là Propoxur. Ngoài ra, trong 2 mẫu bắp cải thu tại buôn Kao và thôn 1 có thêm hợp chất aldicarb được phát hiện ở nồng độ lần lượt là 15,34 và 30,48 (µg/kg).

Kết quả của nghiên cứu này đã đưa ra các đánh giá, cảnh báo, từ đó góp phần hướng đến việc chăm sóc sức khoẻ người tiêu dùng là hoàn toàn cần thiết.

DETERMINATION OF CARBAMATE RESIDUES IN CABBAGES COLLECTED IN BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE

Dam Thi Bich Hanh², Dang Thi Thuy My², Le Thi Thuy Loan²

Received Date: 08/11/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

Pesticide residues in the crop can affect human health due to their toxicity or breaking down and forming less toxic metabolites. Our study simultaneously determined ten carbamate compounds in cabbage samples collected in the agricultural area in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province. Pesticide residues in the cabbage samples were extracted by the QuEChERS method and cleaned with C18 powder before injecting into the LC-MS/MS system. The results show that cabbage samples had a linear concentration range of these from 1.0 to 100 ng/mL with a limit of detection (LOD) less than 3.3 µg/kg, relative standard deviations (RSD) less than 10 %, and recovery efficiency from 72% to 115%. Most of the cabbage samples contained residues of carbamate insecticide propoxur. In addition, in carbamate samples collected in Kao village and village one place of Ea Kao commune, Aldicarb was detected at concentrations of 15.34 and 30.48 (µg/kg), respectively. These research results have provided data to assess the level of contamination of foods used in daily life.

Keywords: pesticides, carbamate, cabbage, Dak Lak, LC-MS/MS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Y tế (2016). Thông tư 50/2016/TT-BYT. Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. *Bộ Y tế*. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx>
- Cục ATVSTP (2018). Số liệu thống kê thực phẩm bẩn trên thị trường hiện nay. <https://atvstp.org.vn/lieu-thong-ke-thuc-pham-ban-tren-thi-truong-hien-nay>
- Nguyễn Văn Liêm và cộng sự (2009). Xác định dư lượng carbamate trong mẫu rau, mẫu gừng và mẫu nước. *Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ*, 12(09), 78-87.
- Phan Thanh Nghiệm (2011). Nghiên cứu, phân tích và đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thủ nghiệm.
- Nguyễn Thanh Sang (2019). Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phổ biến trong rau củ tại tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). *Bản tin KH&CN Vĩnh Long*, 04, 28 – 30.
- Bộ Khoa học và Công nghệ (2011). TCVN 9016:2011. Lấy mẫu rau tươi trên ruộng sản xuất. *Bộ KHCN*. <https://www.greencert.com.vn/van-ban-phap-ly/tcvn-90162011-rau-tuoi-phuong-phap-lay-mau-tren-ruong-san-xuat-3237.html>
- Bộ Khoa học và Công nghệ (2012). TCVN 9333:2012. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký lỏng khối phổ hai lần - phương pháp QuEChERS. *Bộ KHCN*. <https://vanbanphapluat.co/tcvn-9333-2012-thuc-pham-xac-dinh-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-phuong-phap>.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen university;

Corresponding author: Dam Thi Bich Hanh; Tel: 0384661389; Email: dtbhanh@ttn.edu.vn.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- AccessScience (2019). Pesticide Residues on Fruits and Vegetables in the United States. <https://doi.org/10.1036/1097-8542.BR0501191>
- Andrew, M.K., Cynthia, K.A. (2015). Organophosphate and carbamate poisoning. *Emerg Med Clin North Am*, 33(1), 133-151.
- Berg, H. (2001). Pesticide use in rice and rice–fish farms in the Mekong Delta, Vietnam. *Crop. Protection*, 20, 897–905.
- Ikpesu, T.O., Ariyo, A.B. (2013). Health implication of excessive use and abuse of pesticides by the rural dwellers in developing. *Greener journal of environment management and public safety*, 2 (5), 180-188.
- Mildred, M. (2017), Assessment of pesticide residue levels among locally produced fruits and vegetables in Monze district, Zambia. *International Journal of Food Contamination*, 4, 11-21.
- Zhou, Y and et al (2018). Quantification and confirmation of fifteen carbamate pesticide residues by multiple reaction monitoring and enhanced product ion scan modes via lc-ms/ms qtrap system. *Molecules*. 23, 10.